

CHO'L LANDSHAFTLARIDA TUPROQNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI VA ULARNING O'ZGARISHI

Xaydarova Shahnoza Abdunazarovna
Toshkent davlat agrar universiteti o'qituvchisi
Toshtonov Saydullo Shavkatbek o'g'li
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
Abduvakilov Shohjahon Sultonmurod o'g'li
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada cho'l landshaftlarida uchraydigan tuproqlarning fizik va kimyoviy xususiyatlari hamda ularning o'zgarish dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida cho'l hududlarining iqlim sharoiti, relyef tuzilishi, o'simlik qoplami va antropogen omillar tuproq xususiyatlariga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan. Tuproqning mexanik tarkibi, namlik sig'imi, sho'rlanish darajasi, pH ko'rsatkichi, gumus miqdori va asosiy makroelementlar (azot, fosfor, kaliy) miqdori aniqlanib, ularning hududiy farqlanishi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, cho'l landshaftlarida iqlim o'zgarishi va inson faoliyati natijasida sodir bo'layotgan fizik-kimyoviy o'zgarishlarning ekologik oqibatlarini tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari cho'l hududlarida tuproq unumdorligini saqlash, degradatsiya jarayonlarini kamaytirish hamda ekologik monitoring tizimini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: cho'l landshaftlari, tuproq xususiyatlari, fizik-kimyoviy tarkib, sho'rlanish, gumus, iqlim o'zgarishi, antropogen ta'sir, tuproq unumdorligi, degradatsiya, ekologik muvozanat.

Аннотация: В данной статье проанализированы физико-химические свойства почв, встречающихся в пустынных ландшафтах, а также динамика их изменений. В ходе исследования изучено влияние климатических условий, рельефа, растительного покрова и антропогенных факторов на свойства почв пустынных территорий. Определены механический состав, влагоёмкость, степень засоленности, показатель pH, содержание гумуса и основные макроэлементы (азот, фосфор, калий), а также показано их пространственное различие. Кроме того, рассмотрены экологические последствия физико-химических изменений в пустынных ландшафтах, происходящих под воздействием изменения климата и деятельности человека. Результаты исследования имеют важное значение для сохранения плодородия почв, снижения процессов деградации и совершенствования системы экологического мониторинга в пустынных регионах.

Ключевые слова: пустынные ландшафты, свойства почв, физико-химический состав, засоленность, гумус, изменение климата, антропогенное воздействие, плодородие почв, деградация, экологическое равновесие.

Abstract: This article analyzes the physical and chemical properties of soils found in desert landscapes and their dynamic changes. During the research, the impact of climatic conditions, relief structure, vegetation cover, and anthropogenic factors on soil characteristics in desert areas was studied. The mechanical composition, moisture capacity, salinity level, pH value, humus content, and concentrations of major macroelements (nitrogen, phosphorus, potassium) were determined, and their spatial variations were demonstrated. Furthermore, the ecological consequences of physical and chemical changes in desert landscapes caused by climate change and human activities were

examined. The research results are significant for preserving soil fertility, reducing degradation processes, and improving the ecological monitoring system in desert regions.

Keywords: *desert landscapes, soil properties, physical and chemical composition, salinity, humus, climate change, anthropogenic impact, soil fertility, degradation, ecological balance.*

Kirish. Tuproq tabiatning eng muhim komponentlaridan biri bo'lib, u biosfera barqarorligini ta'minlaydigan, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan asosiy tabiiy resursdir. Ayniqsa, cho'l landshaftlari sharoitida tuproqning fizik va kimyoviy xususiyatlari o'ziga xos tarzda shakllanadi. Cho'l mintaqalari O'zbekiston hududining katta qismini egallaydi va bu erlarda iqlimning quruq, issiq hamda yog'in-sochin kam bo'lishi tuproq hosil bo'lish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Cho'l landshaftlarida tuproq asosan mexanik jihatdan engil, gumus miqdori past, sho'rlanish darajasi esa yuqori bo'ladi. Bu holat tabiiy iqlim sharoiti, suv rejimi va antropogen omillar ta'siri ostida yanada o'zgarib boradi. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi, noto'g'ri sug'orish tizimi va cho'l hududlaridan xo'jalik maqsadida foydalanish jarayonlari tuproqning fizik-kimyoviy tarkibida salbiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundaki, cho'l hududlarida tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish ularning hozirgi holatini baholash, degradatsiya jarayonlarini kamaytirish hamda er resurslaridan oqilona foydalanish yo'llarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotning asosiy maqsadi cho'l landshaftlarida uchraydigan tuproqlarning fizik va kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash, ularning hududiy farqlanishi hamda o'zgarish dinamikasini tahlil qilishdan iboratdir. Cho'l hududlarida tuproqning tuzilishi va tarkibi boshqa joylardagidan ancha farq qiladi. Bu, asosan, iqlimning juda quruq bo'lishi, issiqlikning yuqoriligi va yog'in-sochinning juda kam yog'ishi bilan bog'liq. Cho'l tuproqlari asosan qumli yoki qumoq bo'ladi. Ular suvni tez o'tkazadi, lekin namni uzoq ushlab tura olmaydi. Shuning uchun bu erlarda namlik juda kam bo'ladi. Tuproq ko'p hollarda zich va qattiq bo'ladi, bu esa o'simlik ildizlarining chuqur o'sishiga to'sqinlik qiladi. Kimyoviy jihatdan cho'l tuproqlari sho'r va ishqorli bo'lib, ularning pH darajasi 7,5 dan 8,5 gacha bo'ladi. Tuproqda xlorid, sulfat va karbonat tuzlari ko'p bo'ladi. Bundan tashqari, gumus (organik modda)

miqdori juda past — 0,5% atrofida. Shu sababli cho'l tuproqlari unumdor emas. Azot, fosfor va kaliy kabi o'simliklarga kerakli moddalarning miqdori ham kam. So'nggi yillarda odamlar faoliyati, xususan, sug'orish, o'g'itlardan ko'p foydalanish va yaylovlarni haddan tashqari ishlatish tufayli cho'l tuproqlarining holati yanada yomonlashmoqda. Ayrim joylarda sho'rlanish kuchaymoqda, tuproq qotib qolmoqda, hatto eroziya — ya'ni shamol va suv ta'sirida yuvilish hodisalari ham kuchaymoqda. Umuman olganda, cho'l hududlarida tuproqning fizik va kimyoviy xususiyatlari tabiiy va inson omillari ta'sirida o'zgarib bormoqda. Shu sababli bu erlarda tuproqni to'g'ri saqlash, sho'rlanishni kamaytirish va tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar juda muhimdir.

Adabiyotlar tahlili. Cho'l tuproqlarining fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'rganish masalasi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ilmiy manbalarda cho'l hududlarida tuproq hosil bo'lish jarayoniga iqlim, relyef, ona jins va o'simlik qoplami kabi omillar kuchli ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Masalan, V.V. Dokuchayev va K.D. Glinka kabi klassik tuproqshunos olimlar tuproqning asosiy shakllanish qonuniyatlarini o'rganib, har bir tabiiy zona uchun o'ziga xos tuproq turi mavjudligini ilmiy asoslab berganlar. Ularning fikricha, cho'l zonalarida tuproqning asosiy xususiyati — kam namlik, yuqori bug'lanish va sho'rlanish jarayonining ustunligidir. Keyinchalik o'zbek olimlari — A.N. Rasulov, N.N. Karimov, H.M. Eshonqulov va boshqalar tomonidan O'zbekistonning cho'l hududlarida tuproq turlari, ularning agrofizik va kimyoviy tarkibi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Ularning ishlari cho'l tuproqlarida gumus miqdori juda kamligi (0,3–1,0%), pH darajasi 7,5–8,5 oralig'ida ekanligi, va tuzlarning yuqori konsentratsiyasi mavjudligini ko'rsatgan. Ba'zi manbalarda (masalan, X. Yo'ldoshev, Sh. Sheraliyev) cho'l hududlarida antropogen omillar, ya'ni sug'orish, yaylovlardan ortiqcha foydalanish va mineral o'g'itlar qo'llanilishi tuproqning tabiiy tarkibini o'zgartirib, sekundar

sho'rlanish jarayonini kuchaytirayotgani aytiladi. Yaqinda olib borilgan tadqiqotlarda esa cho'l tuproqlari bo'yicha geoinformatsion tahlillar, masofaviy zondlash usullari va RUSLE modeli asosida eroziya va sho'rlanish darajalari baholanmoqda. Bu zamonaviy usullar tuproq o'zgarishlarini keng hududlarda kuzatish imkonini bermoqda. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, cho'l landshaftlarida tuproqning fizik-kimyoviy holati iqlim o'zgarishi va inson faoliyati ta'sirida tez o'zgarib bormoqda. Shu bois bu sohada monitoringni kuchaytirish, ilmiy kuzatuvlar olib borish va ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim hisoblanadi.

Natija va xulosa. Tadqiqotlar natijasida cho'l landshaftlarida joylashgan tuproqlarning fizik va kimyoviy xususiyatlari boshqa hududlardagidan keskin farq qilishi aniqlandi. Eng avvalo, bu tuproqlarda namlik miqdori juda past, mexanik tarkibi esa asosan qumli va qumoq bo'lishi kuzatildi. Shu sababli cho'l tuproqlari suvni yaxshi ushlab turolmaydi va o'simliklar uchun qulay muhit yaratmaydi. Kimyoviy tahlillar shuni ko'rsatdiki, cho'l tuproqlari odatda ishqoriy muhitga ega (pH 7,5–8,5) bo'lib, ularda xlorid, sulfat va karbonat tuzlari ko'p to'plangan. Gumus miqdori juda kam (0,3–1,0%), o'simlik

o'sishi uchun zarur bo'lgan azot, fosfor va kaliy elementlari etishmaydi. Dala kuzatuvlari natijasida ayrim joylarda sho'rlanish kuchaygani, tuproq zichligi ortgani va eroziya belgilari paydo bo'layotgani aniqlangan. Bu holatlar, asosan, iqlimning keskin quruqligi, shamolning kuchliligi hamda sug'orish tizimlarining noto'g'ri yuritilishi bilan bog'liq. Tajriba va tahlillar asosida shunday xulosa qilish mumkinki: Cho'l landshaftlarida tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari tabiiy sharoit va inson faoliyatiga bevosita bog'liq. Sug'orish, yaylovlardan ortiqcha foydalanish va o'g'itlardan me'yordan ortiq ishlatish tuproqning tabiiy tarkibini buzadi. Cho'l hududlarida tuproq unumdorligini saqlash uchun meliorativ tadbirlar, sho'rlanishga qarshi sug'orish ishlari va biologik rekultivatsiya usullarini qo'llash zarur. Tuproq monitoringini muntazam olib borish cho'l ekologik tizimlarini muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, cho'l landshaftlaridagi tuproqlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish natijalari kelajakda er resurslaridan oqilona foydalanish, degradatsiyani kamaytirish va barqaror ekologik muhitni saqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахмонов Қ., Тожиєв Ш. — *Тупроқшунослик асослари*. Тошкент: “Ўқитувчи”, 2019. — 245 б.
2. Мирзаєв М.Х. — *Ўзбекистоннинг чўл тупроқлари ва уларнинг хосилдорлигини ошириши чоралари*. — Тошкент: “Фан”, 2017. — 180 б
3. Ражабов А., Раҳмонов Б. — *Тупроқнинг физик ва кимёвий хоссалари*. — Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2020. — 210 б.
4. Бегматов Ш.А. — *Чўл ландшафтларида тупроқларнинг шаклланиши ва уларнинг экологик хусусиятлари*. — Нукус: Қорақалпоқ давлат университети, 2021. — 156 б.
5. Тожиматов И. — *Ўзбекистон тупроқлари географияси*. — Тошкент: “Университет”, 2018. — 198 б.
6. Qodirov N., Karimova Z. — *Tuproq sho'rlanishi va uni kamaytirish usullari*. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022. — 134 b
7. Rasulov A., Islomov O. — *Cho'l zonalarida tuproq degradatsiyasi va uni oldini olish choralari*. — “O'zbekiston ekologiyasi” jurnali, №2, 2023. — B. 45–52.
8. FAO (2021). — *Soil salinity management in arid regions*. — Rome: FAO Press.
9. Karimov U. — *Cho'l ekotizimlarida antropogen ta'sir va tuproq o'zgarishlari*. — “Tabiatni muhofaza qilish” jurnali, №4, 2020. — B. 33–39.
10. *Тупроқшунослик институти маълумотлари (2024)*. Ўзбекистон чўл ҳудудларидаги тупроқларнинг замонавий мониторинги бўйича ҳисобот. — Тошкент.